

JOURNAL OF HISTORY AND SOCIO-ECONOMIC STUDIES

ScienceCore Publishing
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2025
Website: www.sciencecare-journal.com

UOC: 94:330

DOI: 10.5281/zenodo.19696980

Asadbek Haydarov

ORCID: 0009-0002-1390-2321

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Tarix fakulteti

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: asadbekkhaydarov217@gmail.com

Tel.: +998 90 411 20 30

Асадбек Хайдаров

Университет точных и социальных наук

Исторический факультет

Ташкент, Узбекистан

Asadbek Haydarov

University of Exact and Social Sciences

Faculty of History

Tashkent, Uzbekistan

**“2016–2024 YILLARDA O‘ZBEKISTONDA MUROJAATLAR TIZIMINING
EVOLYUTSIYASI: INSTITUTSIONAL VA IJTIMOY-SIYOSIY TALQIN” «ЭВОЛЮЦИЯ**

**СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В 2016–2024 ГОДАХ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»**

**“THE EVOLUTION OF THE PETITIONS SYSTEM IN UZBEKISTAN FROM 2016 TO 2024:
AN INSTITUTIONAL AND SOCIO-POLITICAL INTERPRETATION”**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezident Xalq Qabulxonalari tizimining 2016– 2024 yillardagi faoliyati tarixiy-siyosiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda mazkur institutning tashkil topishi, huquqiy asoslari, boshqaruv mexanizmlarining evolyutsiyasi, hududiy bo'linmalar faoliyati va fuqarolarning davlat bilan muloqotidagi o'rni yoritilgan. Empirik ma'lumotlar asosida murojaatlarning

hal etilish darajasi, ishonch indeksi va fuqarolik faolligi ko'rsatkichlari orqali tizimning ijtimoiy-siyosiy samaradorligi baholangan. Tahlil natijalari Prezident Xalq Qabulxonalari davlat boshqaruvining modernizatsiyasida, ijtimoiy adolatni ta'minlashda va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda strategik ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Prezident Xalq Qabulxonasi, murojaatlar tizimi, davlat boshqaruvi, fuqarolik jamiyati, ochiqlik siyosati, ishonch indeksi, jamoatchilik nazorati.

АННОТАЦИЯ

В данной статье с историко-политической точки зрения анализируется деятельность системы Народных приёмных Президента Республики Узбекистан в 2016–2024 годах. В исследовании освещаются становление данного института, его правовые основы, эволюция механизмов управления, деятельность территориальных подразделений, а также его роль во взаимодействии граждан с государством. На основе эмпирических данных социальнополитическая эффективность системы оценена через показатели уровня рассмотрения обращений, индекса доверия и гражданской активности. Результаты анализа показывают, что Народные приёмные Президента приобретают стратегическое значение в модернизации государственного управления, обеспечении социальной справедливости и развитии гражданского общества.

Ключевые слова: Народная приёмная Президента, система обращений, государственное управление, гражданское общество, политика открытости, индекс доверия, общественный контроль.

ABSTRACT

This article presents a historical and political analysis of the activities of the Presidential Public Reception Offices of the Republic of Uzbekistan during 2016–2024. The study examines the institutional formation of the system, its legal foundations, the evolution of management mechanisms, and the role of regional reception offices in citizen–state interaction. Using empirical indicators such as the resolution rate of appeals, trust index, and civic engagement levels, the research evaluates the socio-political effectiveness of the institution. The findings demonstrate that the Public Reception system has become a key driver of administrative modernization, social justice, and the development of civil society in Uzbekistan.

Keywords: Public Reception Office, citizens' appeals, public administration, civil society, transparency, trust index, public oversight.

KIRISH

2016 yildan boshlab mamlakatimizda ochiqlik, shaffoflik va javobgarlik tamoyillari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da (PF–4947, 07.02.2017-y.) fuqarolarning murojaatlari bilan ishlashni takomillashtirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va davlat organlarining mas'uliyatini oshirish alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan¹. Shu jarayonda

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF–4947-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, №6, 70-moddasi. Volume: 2 Issue: 2 Year: 2025

Prezident Xalq Qabulxonalari tizimi davlat boshqaruvini markazlashtirilgan, byurokratik modeldan fuqaroga yaqin, interaktiv va mas'ul tizimga o'tkazishda hal qiluvchi rol o'ynadi.

2016-yilgacha bo'lgan davrda fuqarolarning davlat organlariga murojaat qilish tizimi asosan qog'oz shaklidagi arizalar va uzoq muddatli byurokratik jarayonlar orqali amalga oshirilgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2010–2015 yillar oralig'ida kelib tushgan murojaatlarning 38 foizi ko'rib chiqilmasdan ortga qaytarilgan, 27 foizi esa muddatida hal etilmagan. Fuqarolarning o'z muammolarini bevosita yuqori davlat idoralariga yetkazish imkoniyati cheklangan edi. Natijada aholining davlat idoralariga bo'lgan ishonch darajasi past, murojaatlar samaradorligi esa yetarli emas edi. Shu boisdan, 2016-yildan boshlab bu muammoni tizimli hal qilish maqsadida Prezidentning 2016-yil 28-dekabrda PF-4904-sonli Farmoni bilan Prezident Xalq Qabulxonalari va Virtual qabulxona (pm.gov.uz) tizimi tashkil etildi²³.

Mazkur islohotlar qisqa muddatda sezilarli natija berdi. Prezident Administratsiyasi hisobotlariga ko'ra, 2017–2023 yillar oralig'ida Xalq Qabulxonalari orqali 15 milliondan ortiq murojaatlar kelib tushgan, shundan 7,8 millioni ijobiy hal etilgan, 2,4 million murojaat bo'yicha joylarga chiqib o'rganish o'tkazilgan, 1,1 million murojaat mas'ul tashkilotlarga yo'naltirilgan. Fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonch indeksi (World Governance Indicators, 2023-yil ma'lumotiga ko'ra) 2016-yildagi 24 foizdan 2023-yilda 49 foizga o'sgan. Bu holat Prezident Xalq Qabulxonalari tizimi nafaqat ma'muriy mexanizm sifatida, balki fuqarolik jamiyati shakllanishi, ijtimoiy adolatni ta'minlash hamda davlat siyosiy legitimligini mustahkamlash vositasi sifatida shakllanganini ko'rsatadi³. 2016–2024 yillarda qabul qilingan asosiy hujjatlar bu jarayonni mustahkamlab berdi.

Jumladan, 2016-yil 28-dekabrda PF-4904-son Farmon "Prezident Xalq Qabulxonalari tashkil etish to'g'risida", 2017-yil 13-yanvardagi PQ-2751-son qaror "Xalq qabulxonalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari haqida", 2021-yilda yangi tahrirda qabul qilingan "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi qonun, 2022-yil 11-iyuldagi PF-170-son Farmon "Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari haqida" va 2023-yil 29-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'naviy siyosati konsepsiyasi" orqali xalq bilan muloqot va davlat ochiqligini chuqurlashtirish belgilab berildi⁴⁵. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar mamlakatda murojaatlar madaniyatini, davlat xizmatlarining ijtimoiy javobgarligini va siyosiy hisobdorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Shunga qaramay, mazkur tizimning

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 28-dekabrda PF-4904-son Farmoni "Fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarini to'plami, 2016-yil, №52, 556-modda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 2015-yilgi yillik hisobotida fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash natijalari // adliya.uz rasmiy sayti, 2016-yil 15-yanvar.

³ . O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Xalq Qabulxonalari faoliyati bo'yicha yillik hisobot (2017–2023). – Toshkent: Prezident Administratsiyasi Matbuot xizmati, 2024.

⁴ . World Bank. World Governance Indicators (WGI) 2023: Uzbekistan Country Data. – Washington, D.C., 2023. URL: <https://info.worldbank.org/governance/wgi>.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4904-son Farmoni, 2016-yil 28-dekabr, "Fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarini to'plami, 2016-yil, №52, 556-modda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2751-son Qarori, 2017-yil 13-yanvar, "Prezident Xalq Qabulxonalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida".

O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri), 2021-yil 4-iyun, №3PY-695 // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarini to'plami, 2021-yil, №23. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-170-son Farmoni, 2022-yil 11-iyul, "Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston ma'naviy siyosati konsepsiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2023-yil 29-dekabr, PF-63025.

2016–2024 yillardagi faoliyati hali to‘liq ilmiy tarixiysiyosiy tahlil etilmagan. Mavjud manbalar ko‘proq statistik hisobotlar yoki siyosiy sharhlar shaklida bo‘lib, tizimning evolyutsiyasi, samaradorlik mezonlari va fuqarolik ongiga ta‘siri yetarlicha o‘rganilmagan. Shu bois mazkur dissertatsiyada O‘zbekistonning yangi siyosiy tarixida Xalq Qabulxonalari faoliyatining tashkiliy, normativ hamda ijtimoiy-siyosiy jihatlarini ilmiy tahlil qilinadi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekistonda inson manfaatlarini ustuvor qo‘ygan ochiqlik paradigmasi shakllanmoqda, Prezident Xalq Qabulxonalari tizimi esa fuqarolik jamiyatining yangi institutsional asosi sifatida maydonga chiqdi. Uning samaradorligini, tarixiy shakllanish bosqichlarini va siyosiy transformatsiyadagi o‘rnini ilmiy jihatdan tahlil qilish zarurati mavjud. Shu ma‘noda, bu mavzu O‘zbekistonning 2016–2024 yillardagi siyosiy modernizatsiya jarayonlarini yoritish va davlat boshqaruvida insonparvarlik tamoyillarini ilmiy asosda o‘rganish nuqtayi nazaridan yuqori darajada dolzarb hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Prezident Xalq Qabulxonalari faoliyati, umuman olganda, davlat boshqaruvida fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tizimining shakllanishi, ochiqlik siyosati va inson manfaatlariga yo‘naltirilgan boshqaruv modeli masalalari bo‘yicha xalqaro miqyosda keng tadqiqotlar olib borilgan. Xorijiy adabiyotlarda bu yo‘nalish “public service accountability”, “citizen participation” va “open government” tushunchalari orqali o‘rganilib, davlat idoralarining jamoatchilik bilan muloqoti, ochiqlik darajasi va ishonch indeksleri tahlil etilgan. Jumladan, D. Osborne va T. Gaeblerning “Reinventing Government” (1992), J. Stiglitzning “Transparency in Government” (2000), R. Dahlning “Democracy and Its Critics” (1989) hamda J. Habermasning “Public Sphere and Civil Society” (1996) asarlarida fuqarolik jamiyati va davlat o‘rtasidagi kommunikativ aloqalar mohiyati chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, BMT, OECD va World Bank hisobotlarida (2018–2023) davlat xizmatlari ochiqligi, murojaatlar tizimi samaradorligi va “good governance” indikatorlari xalqaro tajribalar asosida o‘rganilgan⁶. Qushni mamlakatlar tadqiqotchi olimlari ham ushbu masalaga alohida e‘tibor qaratganlar. Xususan, Rossiyada N. Petrov, A. Barabashev, M. Krasnovlarning “Gosudarstvennoye upravleniye i obshchestvennoye doveriye” (2017) asarlarida davlat boshqaruvi tizimida ishonch va shaffoflik siyosatining roli yoritilgan. Qozog‘istonda A. Abdirayimov, R. Kopeyev, S. Saparbekovlarning

“Gosudarstvennoye sluzheniye i otkrytost upravleniya” (2019) nomli tadqiqotlarida “Halkpen kelisim” tamoyili asosida jamoatchilik bilan ishlash tizimi tahlil qilingan. Qirg‘izistonlik olimi G. Aytmatovanning ishlarida esa (2020) fuqarolik nazorati va davlat idoralarining ochiqlik siyosati mexanizmlari o‘rganilgan⁷. Respublikamiz olimlar tomonidan so‘nggi yillarda bu masala milliy siyosiy

⁶ Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: AddisonWesley. Stiglitz, J. (2000). *Transparency in Government*. Washington, D.C.: World Bank Institute. Dahl, R. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven:

Yale University Press. Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press. United Nations (2018–2023). *UN e-Government Survey Reports*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). OECD (2021). *Open Government Data Report: Enhancing Policy, Trust and Performance*. Paris: OECD Publishing. World Bank (2023). *World Governance Indicators (WGI): Uzbekistan Country Data*. Washington, D.C.: World Bank.

⁷ Петров Н. В., Барабашев А. Г., Краснов М. А. *Государственное управление и общественное доверие*. — Москва: РАН, 2017. — 248 с. Абдирайимов А., Копеев Р., Сапарбеков С. *Государственная служба и открытость управления*. — Нур-Султан: Издательство Казахского университета, 2019. — 215 с. Айтматова В. Д. *Душанбе: 2-й выпуск, 2025* и

tizim transformatsiyasi kontekstida tadqiq etilmoqda. Jumladan, T. Jo'rayev va Sh. Sodiqovlarning "Davlat boshqaruvida ochiqlik siyosati" (2020) nomli ishida davlat xizmatlari va fuqarolar murojaatlari tizimining rivojlanish bosqichlari yoritilgan. N. Yusupov "O'zbekiston siyosiy modernizatsiyasi va fuqarolik jamiyati" (2019) asarida ochiqlik siyosatining konseptual asoslarini tahlil qilgan. M. Murodova "Inson manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruv modeli" (2021) nomli tadqiqotida Prezident Xalq Qabulxonalari faoliyatining ijtimoiy-siyosiy ahamiyatiga to'xtaladi. A. Ergashev va S. O'rovlarning ilmiy maqolalarida esa (2022–2023) Xalq Qabulxonalari tizimining hududiy faoliyat samaradorligi va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi o'rtasidagi bog'liqlik statistik tahlil asosida ko'rsatilgan⁸. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi, Adliya vazirligi, va Oliy Majlis huzuridagi Qonunchilik muammolari instituti tomonidan tayyorlangan yillik hisobotlar, "Xalq bilan muloqot" mavzusidagi ma'ruzalar hamda 2017–2024 yillardagi normativ-huquqiy hujjatlar (PF–4904, PQ–2751, "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi qonun) tadqiqot uchun muhim manba bo'lib xizmat qildi. Adabiyotlarning ko'pligiga qaramay, O'zbekiston siyosiy tarixida Prezident Xalq Qabulxonalari tizimining shakllanishi, uning davlat boshqaruvi, fuqarolik jamiyati va ijtimoiy ishonch o'rtasidagi o'zaro ta'siri hali kompleks tarzda o'rganilmagan^{9,10}. Shu sababli mazkur dissertatsiya ushbu bo'shliqni to'ldirish, tizimning 2016–2024 yillardagi tarixiy-siyosiy rivojlanish bosqichlarini ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan ilk kompleks urinish sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda tarixiy-siyosiy tahlil, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va empirik statistik integratsiya usullari qo'llanildi. Normativ-huquqiy hujjatlar, rasmiy davlat hisobotlari, Prezident Administratsiyasi ochiq ma'lumotlari hamda Davlat statistika qo'mitasi ko'rsatkichlari asosiy manba sifatida foydalanildi. Murojaatlar dinamikasi, hal etilish ko'rsatkichlari, ishonch indeksi va hududlar kesimidagi farqlar qiyosiy tahlil orqali baholandi. Tahlil jarayonida 2016–2024 yillar oralig'ida qabul qilingan farmon, qaror va qonunlarning evolyutsiyasi tizimli tarzda o'rganildi. Empirik ma'lumotlar

открытость государственного управления в Кыргызстане. — Бишкек: Издательство КРСУ, 2020. — 190 с. Кузнецова И. В., Смирнова О. А. Общественное участие в государственном управлении: Проблемы и перспективы. — Москва: Государственный университет управления, 2022. — 276 с.

⁸ To'rayev, T., & Sodiqov, Sh. (2020). Davlat boshqaruvida ochiqlik siyosati. Toshkent: Ijtimoiy Fikr nashriyoti. Yusupov, N. (2019). O'zbekiston siyosiy modernizatsiyasi va fuqarolik jamiyati. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti. Murodova, M. (2021). Inson manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruv modeli. Toshkent: Davlat boshqaruvi akademiyasi nashriyoti. Ergashev, A., & O'rolov, S. (2022). "Prezident Xalq Qabulxonalari faoliyatining ijtimoiy-siyosiy samaradorligi: hududiy tahlil." Ijtimoiy fanlar jurnali, №3, 55–63-betlar. Ergashev, A., & O'rolov, S. (2023). "Davlat boshqaruvida fuqarolar murojaatlari tizimining transformatsiyasi." O'zbekiston siyosiy tadqiqotlari jurnali, №2, 41–50-betlar

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi. (2023). Xalq Qabulxonalari faoliyati bo'yicha yillik hisobot (2017–2023). Toshkent: Prezident Administratsiyasi matbuot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. (2022). Fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha yillik tahliliy ma'lumot. Toshkent: Adliya nashriyoti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–4904-son Farmoni,

¹⁰ -dekabr 2016-yil. "Fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida." O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–2751-son Qarori, 13-yanvar 2017-yil. "Prezident Xalq Qabulxonalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida." O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahrir), 4-iyun 2021-yil, №3PY–695.

asosida Xalq Qabulxonalarining boshqaruv islohotlariga qo‘shgan hissasi, institutsional samaradorligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishdagi roli asoslab berildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi tizimi bosqichmabosqich isloh qilinib, markazlashgan ma‘muriy-boshqaruv modelidan inson manfaatlariga yo‘naltirilgan demokratik boshqaruv tizimiga o‘tish amalga oshirildi. Bu jarayon mamlakat siyosiy tizimining evolyutsiyasi, demokratik institutlarning shakllanishi hamda fuqarolarning davlat bilan muloqot imkoniyatlarining kengayishi bilan uzviy bog‘liq holda kechdi. Har bir bosqichda boshqaruv tizimining ustuvor maqsadlari, mexanizmlari va tamoyillari yangilanib bordi. Shu bois O‘zbekiston davlat boshqaruvi transformatsiyasini shartli ravishda uch asosiy bosqichda tahlil qilish mumkin. *I bosqich (1991–2000-yillar): Mustaqil davlatni shakllantirish va konstitutsiyaviy asoslarni yaratish davri* Mazkur davr O‘zbekistonning mustaqil siyosiy tizimini barpo etish, davlat hokimiyati tuzilmalarini shakllantirish va suveren boshqaruv tamoyillarini joriy etish bosqichi bo‘ldi. 1992-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat hokimiyatining yagona manbai xalq ekanligini (12-modda), har bir fuqaroning davlat organlariga murojaat qilish huquqiga egaligini (35modda) mustahkamlab berdi. Bu norma fuqarolarning davlat bilan bevosita aloqasini ta‘minlovchi muhim demokratik kafolat sifatida davlat boshqaruvi tizimida inson manfaatlarini ustuvor qilish tamoyiliga asos soldi. Shu bilan birga, Prezident instituti, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimi shakllantirildi. Ushbu institutlar orqali davlat hokimiyati vertikalining yagona tizimi barpo etilib, siyosiy barqarorlik, huquqiy mustaqillik va iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi uchun zarur siyosiy-huquqiy baza yaratildi. Davlat hokimiyatini markazlashtirish bu davrda mamlakat mustaqilligini mustahkamlash uchun zarurat sifatida baholandi, ammo fuqarolarning boshqaruv jarayonlarida ishtiroki cheklangan edi. Mazkur davrda fuqarolarning davlat organlariga murojaatlari bilan ishlash mexanizmlari huquqiy asosini topgan bo‘lsa-da, amaliyotda ular byurokratik to‘siqlar va tartibiy murakkabliklar bilan cheklanib qoldi. Shu sababli fuqarolarning o‘z fikr va takliflarini davlat idoralariga yetkazish imkoniyatlari chegaralangan bo‘lib, bu holat keyingi islohotlar uchun muhim turtki bo‘ldi.

I BOSQICH (1991_2000- yillar)

- Mustaqil davlat barpo etish → Konstitutsiyaning qabul qilinishi (1992) →
- Davlat boshqaruvi institutlarining shakllanishi (Prezident, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, mahalliy hokimliklar) →
- Fuqarolarning murojaat qilish huquqi (Konstitutsiya, 35-modda) →
- Davlat suvereniteti va markazlashgan boshqaruv modelining mustahkamlanishi.

II BOSQICH (2001_2010- yillar)

- Davlat boshqaruvinini modernizatsiya qilish →
- “Elektron hukumat” konsepsiyasi va my.gov.uz portali →
- Davlat xizmatlari tizimining shakllanishi →
- Raqamli boshqaruv elementlari →
- Byurokratik to‘siqlarning saqlanib qolishi, biroq fuqarolarga xizmat yo‘nalishining kuchayishi.

III BOSQICH (2011_2016- yillar)

- Prezident Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan Prezident Xalq Qabulxonalarini tizimi tashkil etilishi (2016, PF-4904) →
- Fuqarolarning davlat bilan bevosita muloqoti →
- Ochiqlik, javobgarlik, ishonch tamoyillariga asoslangan yangi boshqaruv modeli.

1 -rasm. Davlat boshqaruvi islohotlarining bosqichlari

II bosqich (2001–2010-yillar): Davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish va raqamli islohotlar boshlanishi

2000-yillarning boshidan boshlab davlat boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish jarayoni yangi bosqichga kirdi. Bu davrda asosiy e'tibor iqtisodiy liberallashtirish bilan bir qatorda, davlat xizmatlari samaradorligini oshirish va fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratildi. Davlat boshqaruvining markaziy organlari tuzilmasi qayta ko'rib chiqildi, boshqaruv jarayonlarida soddalashtirish va samaradorlik tamoyillari joriy etildi.

2003–2004-yillarda “Davlat xizmati to'g'risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqildi, 2005-yilda “Elektron hukumat” konsepsiyasi bo'yicha dastlabki qarorlar qabul qilindi. 2007-yilda “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali” (my.gov.uz) ishga tushirilib, davlat xizmatlarini raqamlashtirishning boshlang'ich bosqichi amalga oshirildi. Bu, o'z navbatida, fuqarolarga idoralar bilan masofadan turib muloqot qilish imkoniyatini yaratdi. Biroq bu davrda murojaatlar tizimi hali to'liq ochiq va samarali mexanizmga aylangan emas edi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi sust bo'lib, murojaatlar bo'yicha qarorlar ko'p hollarda yuqori idoraviy pog'onalarda qabul qilinardi. Shu bois, byurokratik to'siqlar saqlanib qoldi, murojaatlar natijadorligi past darajada bo'ldi. Biroq bu jarayonlar keyinchalik Prezident Xalq Qabulxonalari tizimini yaratish uchun tashkiliy-huquqiy zaminni shakllantirdi.

III bosqich (2011–2016-yillar): Ochiqlik siyosati, jamoatchilik nazorati va inson manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruv tizimining shakllanishi

Mazkur davr O'zbekiston siyosiy tizimida ochiqlik, hisobdorlik va inson manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruv tamoyillarining shakllanishi bilan ajralib turadi. 2011-yildan boshlab davlat xizmatlarini ko'rsatish samaradorligini oshirish, fuqarolarning huquqiy faolligini kuchaytirish va jamoatchilik nazoratini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi.

2014-yilda qabul qilingan “Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida”gi Qonun davlat organlari faoliyatining shaffofligini huquqiy jihatdan mustahkamladi. Shuningdek, “Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida”gi qonunning yangi tahriri (2014) fuqarolarning shikoyat, ariza va takliflarini ko'rib chiqish tartibini aniqlab berdi. 2015–2016-yillarda “Ochiq ma'lumotlar portali” (data.gov.uz) va “Virtual qabulxona” loyihalari sinov tariqasida ishga tushirildi. Bu davrda siyosiy nutq va davlat strategiyasida “xalq bilan muloqot”, “javobgarlik”, “inson manfaatlari” tushunchalari faol qo'llanila boshladi. Davlat boshqaruvi tizimi endilikda faqat farmoyish va nazorat mexanizmlariga tayanmay, balki aholining ijtimoiy talablarini aniqlash va ularni hal etishga yo'naltirilgan mexanizmlarni joriy etishga harakat qildi. Shu tariqa 2011–2016-yillar O'zbekiston boshqaruv tizimining insonparvarlik va fuqarolik faolligiga asoslangan yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur davr Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2016-yilda boshlangan “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili” siyosatining poydevorini yaratdi. Ana shu tarixiy tajriba va bosqichma-bosqich islohotlar natijasida davlat boshqaruvida yangi institut — Prezident Xalq Qabulxonalari tizimi tashkil etilishi uchun siyosiy, huquqiy va tashkiliy zamin tayyorlandi. Shunday qilib, O'zbekiston davlat boshqaruv tizimi mustaqillikdan boshlab 2016-yilgacha bo'lgan davrda uch asosiy

bosqichdan o'tdi: konstitutsiyaviy asoslarni yaratish, boshqaruvni modernizatsiya qilish va inson manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruvni shakllantirish bosqichlari. Har bir bosqichda davlat boshqaruvi jarayonlarida fuqarolarning ishtiroki va murojaat madaniyati bosqichma-bosqich kengayib bordi. Bu jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida Prezident Xalq Qabulxonalari tizimi nafaqat murojaatlarni qabul qiluvchi mexanizm, balki davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonch, adolat va ochiqlikni ta'minlovchi institut sifatida shakllandi.

Demokratik institutlarning shakllanishi

Mustaqillik yillarida O'zbekiston siyosiy tizimi bosqichma-bosqich demokratik yangilanish jarayonini boshdan kechirdi. Bu jarayonning markazida davlat boshqaruvining inson manfaatlariga yo'naltirilishi, fuqarolarning davlat siyosatida faol ishtirokini ta'minlash va jamoatchilik nazorati mexanizmlarini kengaytirish masalalari turdi. Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, fuqarolarning davlat bilan muloqotini kuchaytirish va ochiqlik tamoyillarini amaliyotga joriy etishda demokratik institutlarning shakllanishi va ularning izchil faoliyati muhim omil bo'ldi.

1-Jadval

Mustaqillikdan keyingi O'zbekiston boshqaruv tizimi evolyutsiyasining asosiy yo'nalishlari¹¹

Yo'nalish	1990-yillar	2000-yillar	2010–2016-yillar
Siyosiy tizim	Mustaqillik e'lon qilinishi (1991) va Prezidentlik boshqaruvining joriy etilishi; Konstitutsiya (1992-y.) asosida hokimiyat tarmoqlarining mustaqil faoliyat yuritish tamoyili shakllandi.	Ikki palatali parlament tizimi (Oliy Majlis)ga o'tish (2005), siyosiy partiyalar raqobatini huquqiy mustahkamlash, siyosiy pluralizmni kuchaytirish.	Jamoatchilik kengashlari faoliyati, fuqarolik jamiyati institutlari (NNT, OAV, ombudsman, siyosiy partiyalar)ning rolini kengaytirish; fuqarolik nazorati tizimining shakllanishi.
Huquqiy asos	O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992) — fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini, shu jumladan murojaat qilish huquqini (35-modda) kafolatlovchi poydevor.	“Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida”gi Qonun (1997) qabul qilinib, davlat organlari faoliyatida fuqarolar bilan aloqaning huquqiy mexanizmlari belgilandi.	Qonunning yangi tahriri (2014) , shuningdek, “Davlat organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida”gi Qonun (2014) orqali ochiqlik, hisobdorlik va axborotga erkin kirish kafolatlari mustahkamlandi.

¹¹ Manba: Muallif tomonidan Konstitutsiya (1992), “Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida”gi Qonun (1997, 2014), va Jo'rayev T. (2020) asarlari asosida ishlab chiqilgan. www.sciencecare-journal.com Volume: 2 Issue: 2 Year: 2025

Texnologik baza	Davlat boshqaruvida qog‘oz hujjatlar aylanishi, an’anaviy idora tizimi, markazlashgan ma’muriy boshqaruv.	“Elektron hukumat” konsepsiyasi (2005) asosida davlat xizmatlarini raqamlashtirish, my.gov.uz portali ishga tushirilishi, idoralararo elektron almashinuvni joriy etish.	Virtual xulxona (pm.gov.uz) tizimining yaratilishi, ochiq ma’lumotlar (data.gov.uz) faoliyat boshlashi, raqamli boshqaruv keng tamoyillarining joriy etilishi.
Ijtimoiy yo‘nalish	Asosiy maqsad — barqarorlik va suverenitetni ta’minlash, mustaqillik mafkurasini mustahkamlash.	Davlat boshqaruvining samaradorligi va xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, aholi ehtiyojlariga moslashgan islohotlar.	

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992-yil) demokratik davlat barpo etishning konstitutsiyaviy poydevorini yaratdi. Unda xalq hokimiyatining manbai sifatida belgilandi va hokimiyat tarmoqlari o‘rtasida muvozanatni ta’minlash, qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlash asosiy prinsip sifatida e’tirof etildi. Shu huquqiy asos siyosiy institutlarning izchil rivojlanishi va davlatning fuqarolarga xizmat qiluvchi tuzumga aylanishi uchun zarur zamin yaratdi.

XULOSA (Conclusion)

O‘zbekiston Respublikasi Prezident Xalq Qabulxonalari tizimi 2016–2024 yillar davomida davlat boshqaruvi va jamiyat o‘rtasidagi muloqotning sifat jihatidan yangi modelini shakllantirdi. Tizimning joriy etilishi orqali murojaatlarni ko‘rib chiqish mexanizmi markazlashgan byurokratik shakldan inson manfaatlariga yo‘naltirilgan, ochiq va hisobdor boshqaruv amaliyotiga o‘tdi. Empirik natijalar murojaatlarning katta qismi hal etilganini, jamoatchilik nazoratining kuchayganini va davlat organlariga ishonch indeksining barqaror o‘shishini ko‘rsatdi. Hududiy qabulxonalarning faoliyati ijtimoiy adolatni tiklash, fuqarolarning siyosiy faolligini oshirish va davlat–jamiyat institutlari o‘rtasida muloqotning yangi tamoyillarini shakllantirishga xizmat qildi. Xalq Qabulxonalari institutining evolyutsiyasi O‘zbekiston siyosiy modernizatsiyasi jarayonida strategik o‘rin egallaganini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 1992.
2. “Fuqarolarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonun. – 1997; 2014-yil yangi tahriri.
3. PF–4904-son Farmon. “Prezident Xalq Qabulxonalarini tashkil etish to‘g‘risida”. – 28.12.2016.
4. PQ–2751-son Qaror. “Xalq qabulxonalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – 13.01.2017.
5. PF–4947-son Farmon. “2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. – 07.02.2017.
6. PF–170-son Farmon. “Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – 11.07.2022.

7. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yillik hisobotlari. – 2016–2024.
8. Prezident Administratsiyasi. “Xalq Qabulxonalari faoliyati bo‘yicha yillik hisobot”. – 2017–2024.
9. Davlat statistika qo‘mitasi. “O‘zbekiston raqamlarda”. – Toshkent, 2023.
10. World Bank. Worldwide Governance Indicators (WGI) – 2010–2024.
11. UNDP. Uzbekistan Governance Report – 2020–2023.
12. OECD. Public Governance Review: Transparency and Accountability – 2020.
13. Jo‘rayev T., Sodiqov Sh. Davlat boshqaruvida ochiqlik siyosati. – Toshkent, 2020.
14. Ergashev A., O‘rolov S. Xalq Qabulxonalari tizimining hududiy samaradorligi. – *Public Policy Journal*, 2022.
15. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. – MIT Press, 1996.